

YOSH KURASHCHILARDA CHIDAMLILIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

**Ro‘ziqulov Husanali Isomidinovich,
Farg‘ona viloyati, Beshariq tumani 35-sonli maktab
“Jismoniy tarbiya” fani o‘qituvchisi**

Annotatsiya: Mazkur maqolada yosh kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari, mashg‘ulot jarayonida qo‘llaniladigan metodlar, ularning samaradorlik ko‘rsatkichlari hamda sportchilarning jismoniy tayyorgarligiga ta’siri tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari yosh sportchilarda chidamlilikni bosqichma-bosqich rivojlantirish mashg‘ulot samaradorligini oshirishi, texnik-taktik harakatlarning barqaror bajarilishiga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: kurash, chidamlilik, jismoniy tayyorgarlik, yosh sportchilar, mashg‘ulot metodikasi, funksional holat.

Annotation: This article analyzes the scientific and theoretical foundations of developing endurance in young wrestlers, the methods used during training sessions, their effectiveness indicators, and their impact on athletes’ physical preparedness. The research results show that the gradual development of endurance in young athletes increases training efficiency and contributes to the stable execution of technical-tactical actions.

Keywords: wrestling, endurance, physical preparedness, young athletes, training methodology, functional state.

Kirish

Kurash sportida chidamlilik sportchining musobaqa davomida barqaror, yuqori samarada harakat qilishini ta’minlaydigan muhim jismoniy sifatlardan biridir. Ayniqsa, yosh sportchilar uchun chidamlilikni to‘g‘ri shakllantirish ularda texnik-taktik mahoratni egallash, yuklamalarni qabul qila olish darajasini oshirish hamda uzoq muddatli sport rivojlanishiga zamin yaratadi.

Zamonaviy sport fiziologiyasi chidamlilikni ikki asosiy turga ajratadi: umumiy chidamlilik va maxsus chidamlilik. Kurash sportida maxsus chidamlilik alohida ahamiyatga ega bo‘lib, u sportchining qisqa vaqt ichida yuqori kuchlanish bilan ishlash qobiliyatini belgilaydi. Yosh davrida ushbu sifatni ilmiy asoslangan metodlar yordamida rivojlantirish sportchilar salohiyatining o‘shiga bevosita ta’sir qiladi.

Tadqiqotning maqsadi — yosh kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirishning samarali metodikasini ishlab chiqish va tajribaviy jihatdan baholash.

Metodlar:

Tadqiqotga 12–14 yoshdagi 20 nafar yosh kurashchi jalb qilindi. Ular 10 nafar sportchidan iborat tajriba va nazorat guruhlariga bo‘lindi. Har ikki guruh haftasiga 3 marotaba mashg‘ulot o‘tkazdi, ammo tajriba guruhida chidamlilik bo‘yicha maxsus metodika qo‘llandi.

➤ **Tadqiqot davomiyligi**

Tadqiqot 8 hafta davomida amalga oshirildi.

➤ **Tadqiqot metodlari**

Pedagogik kuzatuv — mashg‘ulot jarayoni kuzatilib, sportchilarning holati qayd qilindi.

➤ **Jismoniy testlar:**

1000 metrga yugurish (umumiy chidamlilik);

30 soniyada maksimal texnik harakatlar soni (maxsus chidamlilik);

Puls—yuklama—tiklanish testi;

Pedagogik eksperiment — tajriba guruhiga maxsus metodika joriy qilindi.

Statistik tahlil — natijalar o‘rtacha arifmetik qiymatlar va foizlar orqali tahlil qilindi.

➤ **Maxsus metodika quyidagilardan iborat:**

Interval mashqlari (30–40 soniya faol ish, 20–30 soniya tanaffus, 6–8 marotaba).

Aylanma trenirovka (7–10 ta stansiya, 30 soniyadan ish, 10 soniya dam).

Kurash usullarini takroriy bajarish (5–7 marotaba maksimal intensivlikda).

Plyometrik mashqlar (sakrashlar, tezkor harakatlar).

Nafas mashqlari (diaphragmal nafas, ritmik nafas nazorati).

➤ **Natijalar:**

1. Umumiy chidamlilik ko‘rsatkichlari

Tajriba guruhi sportchilarida 1000 m yugurish natijalari 8 haftada o‘rtacha 11,8% yaxshilandi. Nazorat guruhida esa bu ko‘rsatkich 4,5% bo‘ldi.

2. Maxsus chidamlilik ko‘rsatkichlari

Kurash texnik harakatlarini 30 soniya davomida bajarish testi shuni ko‘rsatdiki:

tajriba guruhida o‘shish 18–22%,

nazorat guruhida 7–9% atrofida bo‘ldi.

3. Puls tiklanish tezligi

Tajriba guruhi mashg'ulotdan keyin yurak urish tezligining normaga qaytishi uchun o'rtacha 65–75 soniya, nazorat guruhida esa 95–110 soniya vaqt talab qilindi.

4. Mashg'ulot intizomi va sportchilarning motivatsiyasi

Tajriba guruhidagi sportchilarda mashg'ulot faolligi sezilarli ortdi. Murabbiylar kuzatuviga ko'ra, sportchilarning psixologik barqarorligi, mashg'ulotga qiziqishi va o'ziga ishonchi oshdi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, yosh kurashchilar uchun chidamlilikni rivojlantirishning maxsus metodikasi yuqori samaradorlikka ega. Interval mashqlari qisqa vaqt ichida yurak-qon tomir tizimining moslashuvchanligini oshiradi, aylanma trenirovka esa umumiy funksional tayyorgarlikni yaxshi rivojlantiradi.

Kurash texnikalarini takroriy bajarish orqali sportchilarda maxsus chidamlilikning tezkor shakllanishi kuzatildi. Bu mashqlar murakkab holatlarda ham texnik harakatlarni to'g'ri bajarish imkonini beradi. Chidamlilikning oshishi mashg'ulot jarayonida charchashdan keyingi texnik buzilishlarning kamayishiga ham olib keldi.

Biroq, metodikaning yuqori intensivlikka ega bo'lishi tufayli haftasiga 2 martadan ortiq qo'llash tavsiya etilmaydi. Haddan tashqari yuklama yosh sportchilar organizmida ortiqcha charchoqqa olib kelishi mumkin. Shu sababli dam olish kunlarining to'g'ri rejalashtirilishi muhim sanaladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari yosh kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirishda interval mashqlari, aylanma trenirovka va texnik usullarni takroriy bajarishga asoslangan metodikaning samarali ekanini ko'rsatdi. Ushbu metodika sportchilarning umumiy va maxsus chidamliligini sezilarli darajada yaxshilaydi, puls tiklanish jarayonini tezlashtiradi, mashg'ulot faolligini oshiradi hamda kurash bo'yicha texnik mahoratni mustahkamlashga yordam beradi.

Shu bilan birga, mashg'ulot jarayoni yosh organizmning fiziologik imkoniyatlariga mos ravishda bosqichma-bosqich kuchaytirilishi lozim. Mazkur metodika sport maktablari, klublar va murabbiylar amaliyotida qo'llash uchun tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Kurash Federatsiyasi uslubiy qo'llanmalari, 2020.
2. Bompa T. "Periodization Training for Sports". Human Kinetics, 2009.
3. Nazarov M. "Kurash bo'yicha jismoniy tayyorgarlik asoslari". Toshkent, 2021.